

КИЧИК ИНТРУЗИЙЛАР МУАММОСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ҲОЛАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5985282>

Хўжжиев Миржалол Отабек ўғли –

*Геология Фанлари университети “Фойдали қазилма конлари геологияси”
факультети 2-курс магистратура талабаси.*

Умаров Жасур Салоҳиддин ўғли –

*Ўзбекистон Миллий Университети “Геология ва геоинформацион тизимлар
факультети 2-курс магистратура талабаси.*

Рўзиев Дилшод Усманович –

*Геология Фанлари университети “Фойдали қазилма конлари геологияси”
факультети 2-курс магистратура талабаси.*

Аннотация. *Кичик интрузийлар асосан тектоник дарзликлар бўйлаб ривожланиб, бурмаланган ўлкаларда кенг тарқалади. Бугунги кунда кичик интрузиялар кўплаб фойдали қазилмалар билан боғлиқлиги ва уларнинг бурмаланган вилоятлар магматизми ва геодинамик вазиятини баҳолашда муҳим аҳамият касб этиши кичик интрузиялар муаммосига батафсил эътибор бериш кераклигини кўрсатади. Ушбу мақола кичик интрузиялар муаммосининг ўрганилиш ҳолатини таҳлилий баҳолашдан иборат.*

Калит сўзлар. *Кичик интрузийлар, геосинклинал вилоятлари, кечки ва яқунловчи босқич, минорлар, Чотқол-Қурама, “глобал тектоник ривожланиш” ғояси, нодир металлар, иссиқ нуқталар, магматик ўчоқ.*

Кичик интрузийлар деганда шток, некк, дайка, силлар ва кичик ўлчамли нотўғри таналар тушунилади. Бугунги кунда кичик интрузиялар кўплаб фойдали қазилмалар билан боғлиқлиги ва уларнинг бурмаланган вилоятлар магматизми ва геодинамик вазиятини баҳолашда муҳим аҳамият касб этиши кичик интрузиялар муаммосига батафсил эътибор бериш кераклигини кўрсатади. Бундан ташқари кичик интрузийлар ва дайкали майдонларнинг вужудга келиши плитаичи магматизмининг муҳим факторларидан бири эканлиги ушбу мавзунинг долзарблигини оширади.

Кичик интрузийлар атамаси биринчи марта геологияда ўтган асрнинг 20-30 йилларидан амарикалик тадқиқотчи К.Хьюлин томонидан қўлланила бошлаган. К.Хьюлин кичик интрузий деганда батолит шаклидаги гранитоид интрузивларининг негидан тармоқланиб чиққан нордон ва асос таркибга эга дифференциатларни тушунган. Ю.А.Библин бурмаланган магматик ривожланиш босқичларини бошланғич, эрта, ўрта, кечки ва яқунловчи даврларига ажратиб. Кичик интрузийлар айнан кечки ва яқунловчи босқичларда шаклланади деган фикрни олдинга сурган.

Тадқиқотчилар томонидан икки хил қараш шаклланган биринчи гуруҳ кичик интрузийлар алоҳида мустақил бўлиб, тектоник циклнинг якунловчи босқичларида ривожланади ғоясини илгари сурган иккинчи гуруҳ эса кичик интрузийлар ёш ва таркиб жиҳатдан йирик интрузивларга яқин деган ғояни олдинга сурганлар.

В.К.Монич кичик ўлчамли интрузийларни "минорлар" деб атаган ва уларни ичида қуйидагиларни ажратган : 1) сателлит минорлари, уларни йирик интрузийлар билан бирга пайдо бўлади; 2) схизолит минорлар- асхист ва диасхист жинсларининг дайкалари; 3) қўшимча минорлар, тектоник-магматик ривожланиш циклининг охирларида ҳосил бўлади ва ўзидан олдин пайдо бўлган йирик интрузийлар билан деярли алоқадорликка эга бўлмайди; ; 4) автоном минорлар-узоқ давом этган дифференциация маҳсули бўлган гипабиссал интрузийлар; 5) субвулқон минорлар.

Ўрта Осиё хусусан Чотқол–Қурама регионида ҳам кичик итрузий ва дайкали ҳосилаларнинг кенг ривожланганлиги ушбу ҳудуд геологиясига бўлган қизиқишни оширади. Чотқол-Қурама минтақасини илк бор илмий нуқтаий–назар асосида геологик ўрганилишнинг бошлангидан (Д.И.Мушкетов, С.Ф.Машковцев, Б.Н.Наследов ва бошқ.) ҳозирги кунга қадар қарийиб бир аср ўтибдики, у ўзининг қулай географик ўрни, иқлим шароити, айниқса геологик тузилиши, ҳудуднинг 90% га яқин қисми интрузив ва вулқон жинслардан иборатлиги, улар билан ўз навбатида турли металл ва нометалл фойдали қазилма конлари макон ва замонда бевосита узвий боғлиқликка эга эканлиги ушбу минтақани геологик, петрологик ва металлогеник тадқиқотлар олиб бориш учун муҳим полигон бўлиб хизмат қилишини таъминлаб келмоқда. Чотқол-Қурама регионининг дайкаларининг геологияси, петрографик турлари ва уларни маъдандорлигини тадқиқ этиш билан Х.М.Абдуллаев, И.Ҳ.Ҳамрабаев, О.П.Горьков, Ф.А.Усманов, С.М.Бобоҳўжаев, Р.Ахунджонов, В.И.Айзенштат, В.А.Клипенштейн, Д.Матжонов, Г.Т.Тожибоев, И.В.Левченко, Р.Т.Долимов, У.Д.Маморозиқов, Ф.Б.Каримова каби тадқиқотчилар иш олиб борганлар.

Бу минтақада олиб борилган фундаменталь, илмий-амалий ва амалий изланишлар асосида геология фанлари тараққиётида муҳим из қолдирган гипотезалар, концепциялар ва илмий мактаблар яратилди (Ҳ.М.Абдуллаев, И.Ҳ.Ҳамробоев, А.В.Королев, В.И.Попов в.б.). Уларнинг геологик текширув амалиётида қўлланиши ва ривожлантирилиши минтақанинг геологик ва геодинамик тараққиётини реконструкциялаш, магматик ва постмагматик жараёнлар, эндоген ва экзоген конларнинг пайдо бўлиши ва жойланиши қонуниятларини ўрганиш ва аниқлашда салмоқли ютуқларга эришишга олиб келди (М.А.Ахмеджонов, Р.Н.Абдуллаев, В.И.Айзенштат, В.А.Арапов, Р.Ахунджонов, С.М.Бобоҳўжаев, О.М.Борисов, Т.М.Воронич, Т.Н.Долимов, И.М.Голованов, А.В.Пакровский, Ф.Ш.Раджапов, Ф.А.Усмонов, Қ.Ўринбоев, Т.Ш.Шоёқубов в.б.). Шунга қарамай минтақада учровчи кичик интрузивлар ҳамда дайкаларнинг макон ва замондаги ўрни, минерологик-петрографик хусусиятлари, геокимёси, маъдандорлиги, формацион таҳлили ва

генезиси билан боғлиқ масалалар ҳанузгача Чотқол-Қурама минтақасида ўз ечими кутаётган долзарб муаммолардан бўлиб келмоқда.

«Кичик интрузийлар ва минтақавий дайкалар» муаммосини Чотқол-Қурама тоғларида ўрганилганлигини, қолеверса ушбу атамани нечоғлик тўғри қўлланилганлиги масаласини таҳлил қилиш натижасида шу вақтга қадар у магматик ҳосилаларга нисбатан жуда ҳам умумий тарзда ишлатиб келинганлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Ўтган асрнинг 60-80 йилларига келиб, собиқ Совет Иттиффоқи геологлари томонидан генезисдан қатъий назар деярли барча кичик ўлчамли интрузияларига нисбатан «кичик интрузив» атамасини қўлланиши сабабли уларни ҳосил қилувчи магматик суюқликларни манбааларини турлича талқин этиш авж олган бўлиб, узоқ йиллар давомида бу борада бир тўхтамга келинмаган эди. Ҳ.М.Абдуллаев (1957), Ф.А.Усмонов (1962) кичик интрузивлар деб қуйидаги хусусиятларга эга плутоник дайкаларни тушунишган: йирик гранитоид интрузивларидан мустақил бўлиб, аксарият ҳолларда улардан узоқроқда ривожлаган, жуда нотекис тарқалган дайкали халқалар, далалар тарзида локаль майдонларда тўпланган; нисбатан доимий концентрацияга ва йўналишга эга; гипабиссал фацияда шаклланган, аксарият ҳолларда яхши кристаллашмаган порфирли жинслардан иборат.

Ф.Ш.Раджапов ва бошқалар (1965) томонидан кичик ўлчамдаги порфирли интрузивлар билан кечки босқич дайкалари (постбатолит босқичина тегишли) ягона комплексга, яъни кичик интрузиялар комплексига бирлаштирилган. Улар томонидан «кичик интрузиялар» аксарият ҳолларда магматизмнинг яқунловчи босқичларида юзага келувчи, бир-бирига генетик яқин, лекин камчуқурликда ҳосил бўлган мустақил формациялар сифатида таърифланган. Ф.Ш.Раджаповнинг таъкидлашича, бу каби магматик ҳосилаларга порфирли структура, кесувчан (ёриб чиқувчи), нисбатан кичик ўлчамли гипабиссал интрузивлар тегишли бўлиб, бир петрокимёвий қаторга тегишли ва металлогенияси бир-бирига мос келувчи магматик таналарни мисол қилиш мумкин (Петрография Ўзбекистана, 1965 г.).

В.И.Айзенштат (1967) «кичик интрузийлар» деб порфирли ёки порфирсимон структурали, тектоник-магматик ривожланиш циклининг кечки босқичларида юзага келган ер ёриқларига алоқадор, нисбатан кичик ўлчамли гипабиссал таналарни тушунган. У Ф.К.Шипулиннинг (1964) таснифига асосланган ҳолда Олмалиқ райони кичик интрузивларини постороген диорит–гранодиорит-порфир формациясига тегишли деб ҳисоблаган. Уларнинг генезисини ишқораларга бойиган бирламчи гранит магмасининг ассимиляцияси билан боғлаган. Ҳудди шу фикрни А.Н.Белов (1969) Бобойоб лапполити мисолида тушунтиришга ҳаракат қилган.

В.А.Жариков (1964) Қорамозорда учровчи скармли полиметалл конларида гранодиорит-порфирлардан иборат кичик интрузивларни ер юзасига чиқмаган гранитоид плутонининг (Қорамозор массиви) томир шаклидаги серияларига тегишли деб билган. Кейинчалик Д.Матчанов (1967) томонидан Олмалиқ маъданли районида диорит-порфирит, гранодиорит-порфир ва адамеллит–порфир дайкаларини йирик

Қорамозор плутонига нисбатан мустақил генезисга эгаллиги ва улар билан бу ердаги полиметалл конлари ва маъданлашув ҳудудлари парагенетик алоқадорликка эга эканлиги кўрсатиб берилган.

Г.Б.Таджибоевнинг фикрича кичик интрузивлар бир қанча турли ёшдаги комплекслардан ташкил этилган бўлиб, геологик ёши, структуравий ҳолати ва моддий таркибига кўра тектоник–магматик ривожланиш босқичларининг маълум бир даврларига хос бўлган магматик комплексларнинг вулқон ёки плутоник фациялари билан узвий алоқадорликка эга бўлади. Шунинг билан субплутоник кичик интрузивларнинг (СПКИ) пайдо бўлиши билан плутоник магматизми яқунланса, субвулканик кичик интрузивларнинг (СКВИ) шаклланиши вулқон жараёнлари билан бирга кечади деган ғояни илгари суради. Унинг таъкидлашича Қорамозор ва Мўғултоғ тоғлари кичик интрузивлари икки гуруҳга ажратилади: 1- субплутон кичик интрузивлар (СПКИ), 2- субвулқон кичик интрузивлар (СВКИ). Улар қуйидаги кичик интрузивлар комплексларни ҳосил қилади (қарисидан ёшига томон):

А. Каледон тектоник – магматик босқичи кичик интрузивлари.

Қуйи девон гранодиорит-порфир - липаритлар комплекси (СВКИ)

Б. Герцин тектоник – магматик босқичи кичик интрузивлари

1. Ўрта карбон диорит – порфирит – гранодиорит-порфирлар комплекси (СПКИ)
2. Ўрта карбон диопсидли гранодиорит–порфирлар комплекси (СВКИ)
3. Юқори карбон диорит–порфирит–гранодиорит – порфирлар комплекси (СПКИ)
4. Юқори карбон лейкократи гранодиорит–порфирлар комплекси (СВКИ)
5. Қуйи перм лабрадорли эссексит–диабазлар комплекси (СВКИ)
6. Қуйи перм гранит–порфир–монзонит–порфирлар комплекси (СПКИ)
7. Юқори перм диорит–порфиритлар–гранит–порфирлар комплекси (СПКИ)
8. Юқори перм диабаз–липаритлар комплекси (СВКИ)
9. Юқори перм эссексит-порфирит–лампрофирлар комплекси (СВКИ)

Ўз ўрнида шуни таъкидлаб ўтиш жоизки «кичик интрузийлар» муаммосини Г.Б.Таджибоев талқин этганидек тушуниш ва уларни формациявий таҳлилида кўплаб комплексларни ажратиш, бизнингча маълум бир даражада принципиал хатоликка йўл қўйишга олиб келган бўлар эди. Чунки «кичик интрузий» муаммоси илк бора ўрганила бошланган вақтда бу атамани фанга тадбиқ этган тадқиқотчилар уларнинг шаклланиши тектоник-магматик ривожланиш циклининг яқунловчи босқичларига тўғри келишига, йирик гранитоид интрузивларга нисбатан мустақил генезисга эга алоҳида таналар тарзида учрашига катта аҳамият беришган.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, ўтган асрнинг 80–йиллари ўрталарига қадар Чотқол-Қурама минтақасида «кичик интрузий» атамасини қўллаш, уларни петрологик, металлогеник ва генетик табиатини турли тадқиқотчилар томонидан турлича талқин этилиши кузатилган бўлиб, бу вақтда минтақа магматизми

эволюциясини ва металлогениясини ўрганишда кўплаб чалкашликларни юзага келтирар эди. Бу муаммони ўз вақтида тушуниб етган И.Х.Ҳамробоев, С.М.Бобохўжаев ва бошқалар (1988) V-Ўрта Осиё минтақавий петрографик кенгашида «кичик интрузийлар» атамасини қўллаш учун меъзонларни ишлаб чиқишга чақиришган ва ўзлари биринчилардан бўлиб бу ишга қўл уришган. Уларнинг тавсиясига кўра кичик интрузив сифатида генетик жиҳатидан йирик плутон ва вулқон маҳсулотларидан мустақил, кам чуқурликда шаклланган кичик магматик таналар тушунилади. Бу каби кичик интрузивлар юқори ишқорли, кўпчилик ҳолларда ўрта ва нордон таркибли, тектоник–магматик ривожланишнинг кечки босқичларига, ҳамда активизация (фаоллашув) даврига хос бўлиб, ўзига хос металлогенияга (мис–порфирли, нодирметалли (Nb, Ta, Be, Li, W, Sn, Mo, U, нодир ер элементлари в.б.) эга бўлади.

Кичик интрузивларни ажратувчи асосий меъзонлар қуйидагилар (И.Х.Ҳамробоев в.б., 1988; Р.Ахунджанов в.б., 2000):

- нисбатан унча катта бўлмаган, лекин бир–бирига узвий алоқадор магматик таналарни учраши; тоғ жинсларининг майда донали, порфирли структурага эгалиги, базисда шишанинг учрамаслиги;
 - йирик гранитоид интрузивлари ва вулқон маҳсулотларига нисбатан мустақилиги;
 - бурмаланган зоналар ривожланишининг охириги босқичларига ва активизация даврига тўғри келиши;
 - тоғ жинсларининг турлича, аммо бир–бирига генетик жиҳатидан яқин моддий таркибга эга бўлиши ва уларнинг ишқорлилигининг юқорилиги;
 - асосан нодирметалларга ва мис–полиметалларга металлогеник ихтисослашганлиги.
- Муаллифлар ушбу ҳисоботни тайёрлаш учун олиб борган тадқиқотларида И.Х.Ҳамробоевнинг «кичик интрузивлар»ни ажратишга тавсия қилган меъзонларини асос қилиб олганлар.

Ўтган асрнинг 90-йилларининг ўрталарига қадар ғарб мамалакатлари геологиясида, шу жумладан Ўзбекистон геологиясида тўлиқ ҳукмронлик қилган «глобал тектоник ривожланиш» ғояси, яъни плиталар тектоникаси назарияси кенг урф бўлди. У.Уильсон (1967) назариясидан келиб чиққан ҳолда геосинклинал минтақалар геологик ривожланиши ва магматик эволюцияси қуйидаги босқичларга ажратилади: океан турдаги рифтогенез ёки спрединг магматизми, океаник литосферани континет остига сурилиб кириши ва улар оқибатида юзага келувчи субдукцион магматизм, орол ёйларининг континент билан, ёки континентларни континентлар билан тўқнашуви ёки коллизион магматизм, эпиплатформа ривожланиш босқичи ёки континентал рифтогенезни характерловчи плита ичи магматизми. Бу назарияга қадар геосинклинал минтақалар ривожланишида тоороген ва постороген ривожланиш босқичларини ажратиш ва улар билан узвий алоқада бўлган ўзига хос магматик жараёнларни ажратиш кенг урф бўлган. Шунга кўра кўплаб тадқиқотчилар томонидан постколлизион, постороген, плита ичи ривожланиш босқичини ва шу каби геодинамик режимларни белгилашда индикаторлик вазифасини ўтовчи кўплаб, турли таркибли

ишқорларга бойиган магматик жинсларни ўз ичига олувчи ва металлогенетик жиҳатидан асосан мис-порфирли, мис-молибденли, полиметалли, олтин ва нодирметалли (Nb, Ta, Be, Li, W, Sn, Mo, U, нодир ер элементлари в.б.) ихтисослашувга эга бўлган кичик интрузивларни ажратиш урф бўлди. Сўнги 10-15 йиллик давр оралиғида бурмаланган минтақалар геологик, геодинамик ва магматик ривожланишини чуқур ўрганилиши сабабли кичик интрузивларни мантия плюмлари, мантия диапирлари ва бевосита мантия ва ҳатто юқори ядронинг фаолияти билан узвий алоқадор бўлган «иссиқ нуқталарнинг» фаолияти туфайли ҳам юзага келиши мумкинлигини тўғрисидаги фикрлар ўртага чиқмоқда ва йирик тадқиқотчилар томонидан Ер қуррасининг муҳим аҳамиятга эга бўлган бурмаланган минтақаларида асослаб беришга ҳаракатлар бўлмоқда. Лекин ҳозирги кунда геологик, геодинамик ривожланиш, петрогенезис ва металлогеник ихтисослашганлик муаммосини ечишга қаратилган ва геологлар орасида кенг урф бўлиб бораётган назариялар орасида бари бир Ҳ.М.Абдуллаев томонидан олға сурилган «магматик ўчоқларни қайта тикланиши ва уларнинг вертикал миграцияси» ҳамда Д.С.Коржинскийнинг «кремний ва ишқорларга бой суюқлик ва флюидларнинг таъсири сабабли юз берадиган метамагматизм жараёнлари» тўғрисидаги қарашлари бизнингча ўз аҳамиятини йўқатаётгани йўқ, аксинча, янги далиллар билан бойиб бормоқда.

Хулоса. Ер қуррасидаги кўплаб минтақаларда учровчи кичик интрузияларни, жумладан плутоник дайкаларни асосан рангли (Cu, Pb, Zn), қимматбаҳо (Au, Ag, баъзан Pt) ва нодирметалли (Nb, Ta, Be, Li, W, Sn, Mo, U, нодир ер элементлари в.б.) (Nb, Ta, Be, Li, W, Sn, Mo, U, нодир ер элементлари в.б.) ихтисослашганлиги уларни металлогеник аҳамиятини юқори эканлигини, ҳусусан бизнинг фикмизча Чотқол-Қурама минтақаси юқорипалеозой постколлизон – плитачи магматизми маҳсулотлари бўлган интрузивларнинг, ҳусусан ушбу минтақада ривожланган кичик интрузивлар, дайкаларнинг петрологиясини ва уларнинг маъдандорлигини ўрганиш муаммоси долзарб эканлигини, айти вақтда уларни геология шу жумладан петрология соҳасида ҳозирги кунда эришилган жаҳон тажрибаси асосида ўрганишни ва амалий истиқболларини белгилаб беришни талаб қилмоқда.

Фойдаланилган фонд материаллар ва адабиётлар рўйхати.

1. Суюндикова Г.М., Мамарозиқов У.Д. Кичик интрузийларнинг ўрганилганлик аҳволи (Ўрта Тиён-Шон). Геология ва минерал ресурслар, 2004. №6.
2. Ахунджанов Р. Субвулканические аналоги редкометалльных лейкогранитов Чаткало-Кураминского региона (Срединный Тянь-шан)// Узб.геол.журн.1997 №5.
3. Ахунджанов Р., Усманов А.И., Сайдыганиев С.С. Редкометалльные гранитоиды Саргардонского интрузива (Чаткальские горы. Узбекистан) //Узб. геол. журн., 1989. №6.

4. Ахунджанов Р., Мамарозиков У.Д., Суюндикова Г.М. Нодир метали нордон интузиялар ассоциациялари (Чотқол-Қурама минтақаси, Ғарбий Тяньшан). Тошкент: «Фан», 2009.